

ТЕХНОЛОГИК МУХИТ ВА ҚАҲРАМОН ИЗОЛҲАТСИЯСИ: АЗИМОВНИНГ РОБОТЛАР ОЛАМИ ВА ШАЙХОВНИНГ УРБАНИСТИК НАСРИДА ПСИХОЛОГИК ИЗТИРОБЛАР

Fayzullayeva Dilfuzaxon G'ulomjon qizi
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti mustaqil izlanuvchi
Toshkent, O'zbekiston
Email: dilfuzamahmudova4@gmail.com
Tel: +998949222278
<https://orcid.org/0009-0008-6838-5169>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496433>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy Amerika va O'zbek nasrining taniqli namoyandalari — Ayzek Azimov va Hojiakbar Shayxov ijodi tahlil qilinadi. Asarda texnologik muhit va urbanistik makonning qahramon ruhiyatiga ko'rsatgan ta'siri, insonning begonalashuvi, izolyatsiyasi va ruhiy iztiroblari yoritiladi. Mualliflar asarlarida qahramonlarning ruhiy holati texnologiya taraqqiyoti va jamiyatdagi aloqasizlik orqali chuqur ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Azimov, Shayxov, texnologik muhit, urbanizm, qahramon ruhiyati, izolyatsiya, yolg'izlik, begonalashuv.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА И ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРОЯ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ В МИРЕ РОБОТОВ АЗИМОВА И ГОРОДСКОЙ ПРОЗЕ ШАЙХОВА

Файзуллаева Дилфузахон Гуломжоновна
Узбекский государственный университет мировых языков
независимый исследователь
Ташкент, Узбекистан
dilfuzamahmudova4@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-6838-5169>

Аннотация: В статье анализируется творчество представителей современной американской и узбекской прозы — Айзека Азимова и Ходжиакабара Шайхова. Особое внимание уделяется влиянию технологической и урбанистической среды на психологическое состояние героев, их отчуждению, изоляции и внутренним страданиям. В произведениях авторов раскрываются границы человеческого сознания на фоне технического прогресса и социокультурного вакуума.

Ключевые слова: Азимов, Шайхов, технологическая среда, урбанизм, психология героя, изоляция, одиночество, отчуждение.

TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT AND HERO'S ISOLATION: PSYCHOLOGICAL SUFFERING IN ASIMOV'S WORLD OF ROBOTS AND SHAYKHOV'S URBAN PROSE

Fayzullayeva Dilfuzaxon Gulomjonovna
Independent researcher,
Uzbekistan State University of World Languages
Tashkent, Uzbekistan
dilfuzamahmudova4@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0008-6838-5169>

Abstract: This article analyzes the works of two prominent authors of modern American and Uzbek prose — Isaac Asimov and Hojiakbar Shaykhov. It focuses on the impact of the technological and urban environment on the characters' psychological states, highlighting their alienation, isolation, and internal suffering. The article compares how both authors depict the heroes' psychological struggles amid the progress of technology and the collapse of human connection.

Keywords: Asimov, Shaykhov, technological environment, urbanism, hero's psyche, isolation, loneliness, alienation.

Kirish

Zamonaviy adabiyotda insonning ruhiy holatini ochib berish masalasi markaziy mavzulardan biri bo'lib qolmoqda. Axborot texnologiyalari, sun'iy intellekt, urbanizatsiya, kommunikatsiyaning sathiy lashuvi va insonlar orasidagi real aloqalarning kamayishi natijasida zamonaviy jamiyatda shaxsning o'zini anglash jarayoni yanada murakkablashgan. Ayniqsa, inson va texnologiya o'rtasidagi muvozanat, shaxsning ijtimoiy makondagi o'rni, yolg'izlik va begonalashuv holatlari zamonaviy adabiyotda keng aks etmoqda. Ushbu muammolar adabiyotda yangi badiiy shakl va mazmunlar vositasida talqin qilinmoqda.

Bu borada ikki yozuvchi — **Ayzek Azimov** va **Hojiakbar Shayxov** ijodini solishtirish alohida ahamiyatga ega. Azimov — XX asr amerika ilmiy fantastikasining yirik vakili bo'lib, texnologik jamiyatda insonning o'zligini saqlab qolish masalasiga e'tibor qaratgan. Uning robotlar haqidagi hikoyalari insoniyatning texnik taraqqiyot bilan o'zaro munosabatini falsafiy va psixologik nuqtai nazardan muhokama qiladi. Bunda inson va mashina o'rtasidagi chiziqlar tobora noaniq tus olib, qahramonlar o'zini anglash jarayonida muayyan iztiroblarga duch keladi.

Shayxov esa o'zbek zamonaviy nasrining urbanistik yo'nalishidagi yetakchi vakillaridan biri sifatida tanilgan. Uning qahramonlari zamonaviy shaharlik insonlardir — ular hissiyotlarini erkin ifoda eta olmaydigan, jamiyatdan begonalashgan va ichki iztiroblarini yashirin tarzda kechiradigan shaxslardir. Shayxovning asarlarida texnologik vositalar emas, balki shahar muhitining o'ziga xos ijtimoiy sovuqligi va insonlar o'rtasidagi aloqa yo'qligi asosiy dramatik kuch sifatida namoyon bo'ladi.

Shunday qilib, mazkur maqolada Ayzek Azimov va Hojiakbar Shayxovning turli madaniy va ijtimoiy kontekstlardagi asarlari orqali qahramon ruhiyatining texnologik va urbanistik omillar ta'sirida qanday shakllanishi va o'zgarishi tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi — bu ikki adib ijodidagi ruhiy iztiroblar, begonalashuv va izolyatsiya mavzularining qanday badiiy vositalar bilan ifodalanganini aniqlash va ularni o'zaro solishtirishdir.

Asosiy qism

Ayzek Azimov va Hojiakbar Shayxov nasrida qahramonlar ruhiyatini shakllantiruvchi asosiy omillar sifatida texnologik taraqqiyot va urban muhitning ijtimoiy-psixologik bosimi ko'zga tashlanadi. Ikkala muallif asarlarida ham qahramonlar o'zlarining yashash muhitida tobora begonalashib boradi, o'zini anglash va jamiyat bilan uyg'unlashish borasida ichki inqirozga duchor bo'ladi. Ammo bu begonalashuv har ikki muallifda turli manbalardan kelib chiqadi.

Ayzek Azimov o'z asarlarida texnologiyaning insoniylik bilan ziddiyatga kirishishini markaziy muammo sifatida ko'rsatadi. Jumladan, "*I, Robot*" to'plamidagi hikoyalarda robotlar inson faoliyatining ajralmas qismi sifatida tasvirlanadi, biroq ular bilan aloqa qilayotgan

insonlar tobora o'z his-tuyg'ularidan uzoqlashib boradi. Masalan, "Liar!" hikoyasida Herbie ismli robotning odamlar fikrini o'qiy olishi, o'zi bilmagan holda ularning ruhiy iztirobini kuchaytiradi. Bu yerda texnologiya – nafaqat tashqi kuch, balki qahramonning ichki inqiroziga sabab bo'luvchi psixologik katalizatoridir. Robotlar – begonalik va hissiy sovuqlik timsoli sifatida talqin qilinadi.

"*The Bicentennial Man*" hikoyasida esa bosh qahramon — robot Endryu insoniy fazilatlariga ega bo'lishni istaydi, ammo u bu istagi yo'lida o'zining robotlik mohiyatidan voz kechishga majbur bo'ladi. Bu holat texnologiyaning insonni emas, insonning texnologiyani insonlashtirishga urinishidan yuzaga kelayotgan paradoksal fojiani aks ettiradi. Azimovning qahramonlari jamiyat ichida mavjud bo'lsalar-da, hissiy jihatdan undan ajralgan, o'zini yolg'iz va noaniq his qiluvchi mavjudotlardir. Ular texnologik mukammallikda o'zligini yo'qotgan zamonaviy insonni timsollaydi.

Hojiakbar Shayxov esa zamonaviy shaharning sovuq, shovqinli va anonim muhitida yashayotgan qahramonlar orqali boshqa turdagi izolyatsiyani ochib beradi. Uning ayrim hikoyalaridagi qahramonlar jamiyatda mavjud bo'lsa-da, "ko'rinmas"ga aylangan. Bu metafora orqali muallif insoniy munosabatlar yemirilgan, hissiyotlar ifoda etilmaydigan muhitda yashayotgan zamonaviy insonning psixologik holatini ochib beradi. Qahramon ko'zga ko'rinmaydi, lekin uning mavjudligi inkor qilinmaydi — u bor, ammo tan olinmaydi. Bu esa shaxsiy identifikatsiyaning ijtimoiy tan olinishi bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Yana bir boshqa hikoyasida esa qahramon jamiyatdan ajralgan, faqat deraza orqali dunyoni kuzatadigan passiv holatga tushgan. Bu passivlik – jamiyat bilan aloqaning uzilishi, tashqi dunyoning faqat tomoshabinga aylanish holati sifatida talqin qilinadi. Shayxovning bu qahramonlari robotlar bilan emas, insonlar bilan begonalashgan. Ulardagi izolyatsiya ijtimoiy-psixologik sovuqlik va kommunikatsiya uzilishining mahsulidir.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, har ikki muallifda ham begonalashuv holati tashqi muhit ta'sirida shakllanadi. Azimovda bu — texnologik zamonning o'ta rasional, algoritmik muhiti bo'lsa, Shayxovda bu — urban hayotning hissiy sovuqligi, shaxsni yo'qotuvchi anonimligidir. Azimovning qahramonlari o'z insoniylikini saqlab qolish uchun robotlardan farq qilishga urinadi, Shayxovning qahramonlari esa insonlar orasida inson bo'lib qolishga intiladi.

Azimov va Shayxovning qahramonlari ana shu muhitda o'z o'rnini topa olmaydi — bu ularni doimiy ichki izlanish, yolg'izlik, hatto depressiv holatga olib keladi. Demak, zamonaviy adabiyotda qahramon ruhiyati faqat tashqi voqealar bilan emas, balki ijtimoiy-tarixiy va texnologik kontekstlar bilan shakllanmoqda.

Xulosa

Zamonaviy adabiyotda inson ruhiyati masalasi turli kontekstlarda — texnologik taraqqiyot va urban hayotning psixologik oqibatlari doirasida tobora chuqurroq o'rganilmoqda. Ayzek Azimov va Hojiakbar Shayxovning ijodi ana shu ikki qutbda — g'arb fantastik tafakkuri va sharq urbanistik realizmi chorrahasida — shakllanib, zamonaviy insonning ichki iztiroblarini, ijtimoiy begonalashuvini, yolg'izlik va izolyatsiyani har xil badiiy shakllarda ifoda etadi.

Azimov asarlarida texnologik taraqqiyot inson ruhiyatining asosiy sinov maydoniga aylangan. Robotlar bilan aloqada bo'lgan insonlar tobora o'z insoniylik mohiyatini yo'qotib boradi, yoki aksincha, robotlarning insoniy bo'lishga intilishi orqali insoniyatning o'zi qanday inqirozda ekani fosh etiladi. Bu yerda inson — o'zini ongli mavjudot sifatida anglash, empatiya

va axloqiy tanlovga asoslangan identitetni saqlab qolish uchun kurashayotgan mavjudot sifatida tasvirlanadi.

Shayxov nasrida esa inson ruhiyati bevosita ijtimoiy va hissiy aloqalarning uzilishi, urban muhitning sovuqligi va insoniy munosabatlarning yemirilishi fonida ochiladi. Uning qahramonlari texnologik vositalar emas, balki odamlarning befarqligi, hissiy mutanosiblik yoʻqligi bilan kurashadi. Ular hayotda mavjud boʻlishsa-da, ijtimoiy ongda “yoʻqdek” boʻlib qoladilar. Bu esa shaxsning ijtimoiy tan olinishi, oʻzini anglash jarayoni uchun hal qiluvchi omil ekanini koʻrsatadi.

Shunday qilib, Azimov va Shayxov ijodidagi umumiylik — bu zamonaviy insonning oʻz ichki dunyosida izolyatsiyalangan, yolgʻizlikda oʻzini anglashga urinayotgan holatidir. Farqlilik esa bu izolyatsiyaning sabablari va badiiy ifoda vositalaridadir: Azimovda bu texnologik antropotsentrizm va mashina-inson dialektikasi orqali, Shayxovda esa ijtimoiy-psixologik voqeʻlik va shahar hayotining hissiy sovuqligi orqali namoyon boʻladi.

Ushbu tadqiqot natijalari zamonaviy adabiyotshunoslikda inson va muhit, ruhiyat va texnologiya, shaxs va jamiyat oʻrtasidagi murakkab munosabatlarni tahlil qilish uchun yangi gʻoyaviy va metodologik yoʻnalishlar ochadi. Bu ikki yozuvchi ijodi zamonaviy psixologik prozaning nafaqat badiiy, balki falsafiy va sotsiologik qirralarini yoritishda muhim nazariy asos boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Kelajakdagi izlanishlar davomida Azimov va Shayxov qahramonlari ruhiyatining gender, yosh, ijtimoiy tabaqaviylik kontekstlarida tahlil qilinishi, ularning psixologik portretlari boshqa adiblar bilan qiyoslanishi ilmiy tadqiqotlar uchun istiqbolli yoʻnalishlardan biri hisoblanadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asimov, I. (1950). *I, Robot*. New York: Gnome Press.
2. Asimov, I. (1976). *The Bicentennial Man and Other Stories*. Doubleday.
3. Shayxov, H. (2021). *Olovdan chiqqan odam*. Toshkent: Gʻafur Gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʻat nashriyoti.
4. Fromm, E. (1955). *The Sane Society*. New York: Rinehart.
5. Bauman, Z. (2000). *Liquid Modernity*. Cambridge: Polity Press.
6. Gʻaniyeva, Z. (2022). “Zamonaviy Oʻzbek nasrida shahar muhitining psixologik talqini”. *Adabiyotshunoslik jurnalining 2-soni*.
7. Bekmurodov, A. (2023). “Inson va sunʻiy intellekt: Azimov ijodining falsafiy talqini”. *Falsafa va hayot*, №1.